

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АБДУРАИМОВА Нигора Абдугаппаровна

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364661>

ЎЗБЕКИСТОНДА ФОНД БОЗОРИ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда фонд бозори орқали инвестиция фаолиятини молиялаштиришни такомиллаштириш ҳамда жаҳон фонд бозорлари жадал суръатларда кенгайиб бораётган бир пайтда фонд бозори орқали инвестицияларни жалб қилиш, қимматли қоғозлар бозорида замонавий молиявий воситаларни жорий қилиш, инвестиция фаолиятини қимматли қоғозлар ҳисобига молиялаштириш механизмини такомиллаштириш, айрим молиявий воситаларнинг рискларни келтириб чиқариш даражасини минималлаштириш, инвестицион банкларда қўлланилаётган дастлабки хавф сигнали (early warning signals) ва хавфсизлик тўрларини (safety nets) фонд бозорига мослаштирган ҳолда қўллашдаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: фонд бозори, инвестициялар, инвестиция фаолияти, қимматли қоғозлар, инвестицион банклар, фонд биржаси, молия бозорлари, Валюта биржаси, электрон савдо тизимлари, акциялар, облигациялар, депозит сертификатлари

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ФОНДОВЫЙ РЫНОК В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования финансирования инвестиционной деятельности через фондовый рынок в Узбекистане и привлечения инвестиций через фондовый рынок в то время, когда мировые фондовые рынки стремительно расширяются, внедрения современных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, совершенствования механизма финансирования инвестиционной деятельности за ценные бумаги, минимизации рисков-уровень генерирования определенных финансовых инструментов, инвестиции сослалась на существующие проблемы в применении сигналов раннего предупреждения и систем безопасности (safety nets) на фондовом рынке, а также на авторские подходы и предложения по их устранению, которые используются в банках.

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, инвестиционная деятельность, ценные бумаги, инвестиционные банки, Фондовая биржа, финансовые рынки, валютная биржа, электронные торговые системы, акции, облигации, депозитные сертификаты

IMPROVING THE FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES THROUGH THE STOCK MARKET IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article discusses the issues of improving the financing of investment activities through the stock market in Uzbekistan and attracting investments through the stock market at a time when world stock markets are rapidly expanding, the introduction of modern financial instruments in the securities market, improving the mechanism for financing investment activities for securities, minimizing risks-the level of generation of certain financial instruments, The investment referred to the existing problems in the use of early warning signals and safety nets on the stock market, as well as to the author's approaches and proposals for their elimination, which are used in banks.

Keywords: stock market, investments, investment activity, securities, investment banks, Stock exchange, financial markets, currency exchange, electronic trading systems, stocks, bonds, certificates of deposit

Кириш

Халқаро капитал ҳаракати кўп жиҳатдан мамлакатлар миллий фонд бозорининг ривожланиш даражасига бевосита боғлиқ. Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида фонд бозорлари орқали инвестицияларни жалб этишда миллий фонд бозорларининг халқаро тус олиши, глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви, глобал интернет тармоғига уланиш ва ахборотлаштириш тизимининг жадал ривожланиши таъсирида инвестициялаш объектлари бўйича тезкор маълумотлар базасига эга бўлиш тенденциялари кузатилмоқда. Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармонида, “қимматли қоғозлар бозорида банкларнинг операцияларини фаоллаштириш, тижорат банклари томонидан корпоратив облигацияларни чиқариш ва жойлаштириш ҳамда бошқа инструментлар учун маъмурий тўсиқларни камайтириш, бир вақтнинг ўзида назоратни кучайтириш, банкларнинг қимматли қоғозларини халқаро капитал бозорига чиқариш бўйича ҳуқуқий базани яратиш” лозимлиги кўрсатиб ўтилди [1].

Ҳозирда жаҳон фонд бозорлари жадал суръатларда кенгайиб бораётган бир пайтда фонд бозори орқали инвестицияларни жалб қилишда, қимматли қоғозлар бозорида замонавий молиявий воситаларни ишлаб чиқиш, инвестицион фаолиятни қимматли қоғозлар ҳисобига молиялаштириш механизмини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистонда бугунги кунда акциядорлик жамиятлари фонд бозори ва биржа савдоларининг асосий иштирокчиси бўлиб, улар фаолиятининг барқарорлиги, ўз навбатида, фонд бозорининг самарадорлигини оширишда муҳим амалий аҳамият касб этиши асосланган. Ҳозирги шароитда иқтисодиёт нафақат институционал инвесторлар, балки хусусий инвесторлар фаолияти учун ҳам қулай шарт-шароитлар яратишни тақозо қилади.

Ўзбекистон фонд бозорининг клиринг инфратузилмаси таркибида иккита ташкилот фаолият олиб боради. Улар асосан, клиринг марказлари фаолият юритади. Улар клирингни фонд бозорининг маълум сегментида амалга оширадilar. Мустақил юридик шахс сифатида фаолият юритадиган клиринг марказлари мавжуд эмас. Одатда, бу функцияни ҳисоб-китоб депозитарийси, ҳисоб палатаси ёки фонд биржасининг тизимли комплекси бажаради. Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозори ностационарлиги ва рисклар даражаси юқорилиги ҳисобга олинadиган бўлса, савдо иштирокчилари пул маблағлари ва қимматли қоғозларни олдиндан захира қилиб қўйиши тизими бугунги кунда объектив зарурат ҳисобланади. Бироқ, фонд бозори фаолиятининг самарадорлигини ошириш мақсадида юқори фоиз захира қилишни босқичма-босқич камайтириб бориш долзарб аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Таъкидлаш жоизки, замонавий иқтисодий адабиётларда “қимматли қоғозлар бозори” ва “фонд бозори” тушунчаларининг бир хил аҳамиятга эга эканлиги хусусида ханузгача баҳсли мунозаралар давом этмоқда. Қимматли қоғозлар борасида хорижлик мутахассислардан бири профессор Я.М.Миркин фонд бозори ва қимматли қоғозлар бозори тушунчалари бир-бирига мос келади, деб ҳисоблайди [2]. Шунга қарамасдан, айрим олимлар принципиал жиҳатдан ушбу тушунчаларни бир вақтнинг ўзида қўллашдан қочадилар. Одатда улар, илмий ишларида қоида тариқасида ё “қимматли қоғозлар бозори” ёки “фонд бозори” луғатини қўллайдилар. Амалда ҳеч бир муаллиф нима учун фонд бозорида “қимматли қоғозлар бозори” луғатини қўллаш мумкинлигини бевосита тушунтириб бермаган.

Умуман, хорижлик иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида фонд бозори корпорацияларнинг қимматли қоғозлар бозори, деган фикр учрайди. Бунда асосий фикр сифатида Ҳукумат томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар акциялар эмас, балки қарз мажбуриятлари бўлиб, корпорациянинг капиталида акциядорнинг улушини ифода этади [3].

Ўз навбатида, қимматли қоғозлар товарлар бозорида ҳам, пул бозорларида ҳам муомалада бўлиб, пировард натижада (товар ва фонд бозорларида) қимматли қоғозлар бозорини ташкил этади [4]. Шундай қилиб, мазкур таърифдан келиб чиқадики, фонд бозори қимматли қоғозлар бозорининг таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу бозорда ўзига хос махсус товар – молиявий қимматли қоғозлар билан олди-сотди битимлари амалга оширилади. Бизнинг назаримизда, ушбу таъриф фонд бозори мазмунини батафсил оча оладиган энг тўғри таърифлардан бири ҳисобланади.

Кўпчилик мутахассислар ва иқтисодчи олимлар ҳам мазкур фикрнинг тарафдори ҳисобланадилар. Жумладан, уларнинг фикрича, қимматли қоғозлар бозори – фонд бозорига нисбатан кенгрок тушунча бўлиб, улар ўз ичига ҳамма қимматли қоғозларни олмасдан, балки фақат фонд қимматликларини, яъни инвестицион қимматли қоғозларни ўз ичига қамраб олади [5]. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, фонд бозори корпоратив молиялаштиришда фойдаланиладиган акциялар ва облигациялар билан боғлиқ бўлган қимматли қоғозларни ҳамда инвестицион фондларнинг қимматли қоғозларини ўз ичига олади. Бундан ташқари, расман қимматли қоғозлар бўлмаса-да, қимматли қоғозларга фьючерслар ва опционлар ҳамда фонд индекслари каби ҳосилавий молиявий инструментларни киритишади. Аммо шуни таъкидлаш жоизки, фонд бозори молия бозорининг таркибий элементи сифатида молия бозорининг бошқа сегментлари ҳолатига сезиларли даражада таъсир этади.

Одатда фонд бозорини молиявий бозорнинг элементи сифатида қарашади. Шу сабабли, “молия бозори” ва “фонд бозори” категорияларининг нисбатини аниқлаш мақсадга мувофиқдир. Одатда олимлар молия бозори таркибида қуйидаги элементларни: пул бозори ва молия капитали бозорини алоҳида ажратиб кўрсатадилар. Молия капитали бозорида узок муддатли жамғармалар айланади. Пул бозорида эса нақд инструментларга бирлашиб кетган маблағлар, яъни нақд пуллар ва қисқа муддатли ссудалар айланди [6]. Таъкидлаш жоизки, замонавий молия тизими кредит механизмига асосланган таркибдан ташкил топган. Олтиндан бошқа барча молиявий инструментлар кимларнингдир мажбурияти ҳисобланади. Улар мос ҳолда тегишли бозорларда айланади, хусусан ациядор жамиятларида, банкларда ва давлатда муомалада бўлади.

Фонд бозори инфратузилмаси бозор инфратузилмасининг таркибий қисми ҳисобланади, шу боис бозор инфратузилмасининг моҳиятини таърифлашга ёндашувлардан фонд бозорининг инфратузилмасини таърифлашда ҳам фойдаланиш мумкин. Қуйида мавжуд ёндашувлар доирасида фонд бозори инфратузилмасига берилган айрим таърифлар келтирилади.

В.Галанов ва А.Басов томонидан фонд бозори инфратузилмасига институционал ёндашувга хос таъриф берилган. Улар берган таърифга кўра, инфратузилма – бу “... фонд бозорига хизмат кўрсатадиган ва унинг барча қатнашчиларига хизмат кўрсатишга ихтисослашган жами ташкилотлар” [7].

Ю.Сизов қимматли қоғозлар бозорининг инфратузилмасини “бозор ишлашини таъминловчи жами тизимлар” деб ҳисоблайди. Фонд инфратузилмасига “фонд бозорида рискларни бошқариш тизими” сифатида ёндашиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади [8]. Бундай ўзига хос талқин тарафдори В.Овчинников томонидан ҳам илгари сурилган бўлиб, фонд бозори инфратузилмаси тушунчасининг “инвесторларнинг манфаатларини инкироздан ҳимоя қилиш бўйича умумлашган восита” [9] деб таъриф беради.

Маҳаллий иқтисодчи олимлардан А.В.Вахабов ўз асарларида инвестиция ресурсларини самарали тақсимланишини назорат қилишнинг асосий механизми-бу фонд биржасидир. Айнан ривожланган қимматли қоғозлар бозори ушбу моделни муваффақиятли амалга оширишнинг зарур шарти ҳисобланади деб таъкидлаб ўтган [10]. Демак, ривожланган қимматли қоғозлар бозори инвестицияларни жалб этишни муҳим воситаси бўлиши мумкинлиги илгари сурилади. М.Б.Хамидулин илмий тадқиқотларида Ўзбекистонда қимматли қоғозлар чиқариш ва жойлаштириш орқали инвестицияларни жалб этиш учун барча шароитлар етарли деб таъкидлайди [11]. Фонд бозорида ташкилотларнинг пассив равишда иштирок этишини бир нечта омиллар билан баҳолайди: биринчидан, бирламчи бозорда стратегик аҳамиятга эга ташкилотларнинг жалб этилмаслиги, иккинчидан, акциядорлик ташкилотлари акциялари улишида давлатнинг улуши юқорилиги, учинчидан иккиламчи бозорда акцияларнинг ликвидли эмаслиги. Юқоридаги омилларнинг тўлиқ ечими топилмас экан фонд бозори орқали инвестицияларни жалб этиш пастлигича қолаверади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, молия бозорининг барча сегментлари бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлиб, биргаликда ҳаракатда бўлади. Масалан, қимматли қоғозлар бозори ҳам пул бозоридан ва молиявий капитал бозоридан иборат бўлиб, пул бозорида муомала муддати бир йилгача бўлган қимматли қоғозларни ўз ичига олади ва молиявий капитал бозоридаги муомала муддати бир йилдан ортиқ бўлган қимматли қоғозларни ўз ичига олади. Шундай қилиб, қимматли қоғозлар бозори бир вақтнинг ўзида пул бозорининг ва капитал бозорининг бир қисми ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзуни ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-манتيқий фикрлаш, статистик усуллари билан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистонда фонд бозорининг шаклланиши ва ривожланиш жараёнини таҳлил этиб, уни қуйидаги босқичларга ажратишимиз мумкин.

Биринчи босқич 1991-1993 йилларни ўз ичига олиб, ушбу даврда Ўзбекистонда фонд бозорининг дастлабки расмий институтлари пайдо бўлди. “Тошкент” биржасининг қошида қимматли қоғозлар савдоси билан шуғулланадиган фонд бўлими ташкил этилди.

Ушбу босқич қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириши бўйича биринчи қонуннинг қабул қилиниши ва қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчилари бўлган жисмоний шахсларни аттестация қилишнинг бошланиши билан тавсифланади.

Иккинчи босқич 1994-1996 йилларни қамраб олиб, бу давр кенг миқёсли хусусийлаштиришнинг бошланиши билан акциялар ва векселлар бозорининг кескин ривожланиши билан фарқланади. Ушбу даврда миллий фонд бозорини мувофиқлаштирувчи “Акционер жамиятлари ва акционерларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ва “Қимматли қоғозлар бозорининг фаолият юритиш механизми” тўғрисидаги асосий қонунлар қабул қилинди.

Мазкур босқич депозитар тизимининг ва мулкдорлар синфининг шаклланиши билан тавсифланади.

Учинчи босқич 1997-2000 йилларни қамраб олиб, Давлат қисқа муддатли облигациялари бозорининг шаклланиши ва ривожланиш даври ҳисобланади.

Ушбу даврда махсус инфраструктуралар шаклланиши ва биржадан ташқари бозорнинг тузилмасининг ташкил топиши муҳимдир. Шунингдек, вексел муомаласининг тартибга солиниши, акциядорлик жамиятларда давлат улушини тиклаш ва қўпайтириш билан боғлиқ ишларнинг амалга оширилиши ушбу даврга хосдир.

Тўртинчи босқич 2001-2006 йилларни ўз ичига олиб, ушбу давр бир томондан акцияларнинг уюшган ва уюшмаган бозорининг ривожланишининг секинлашиши ва иккинчи томондан қимматли қоғозлар бозорининг янги сегментлари: депозит сертификатлари, корпоратив облигациялар, Марказий банк облигациялари, Давлат қисқа муддатли ғазначилик мажбуриятномалари муомаласининг йўлга қўйилганлиги билан тавсифланади.

Иккиламчи корпоратив қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши ва андерайтерлар ўртасида рақобат муҳитини шакллантириш, хусусийлаштирилган корхоналар акцияларининг бирламчи бозорининг жонланиши, қарз мажбуриятларини тасдиқловчи қимматли қоғозларнинг даромадлилиги пасайишига хос бўлган тенденциялар ушбу даврга хос бўлган ҳолатлардир.

Республика фонд биржасининг UCI индекси 2023 йилда 82 фоизга ошиб, 703 га етди. 2023 йилнинг иккинчи ярим йиллигида бир неча акция эмитентларининг савдо нархларидаги ўзгаришлари биржа капиталлашувига таъсир кўрсатиб, UCI индексиде тебранишлар кузатилди. Бунда, 2023 йил якуни бўйича тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш чиқарадиган саноат соҳасидаги эмитентларнинг акциялари нархларидаги салбий ўзгариш биржа капиталлашувининг камайишига олиб келди [12]. Шунингдек, бир неча банкларнинг оддий ва имтиёзли акциялари нархлари кескин ўсиши йил сўнгида биржа капиталлашувига ижобий таъсир кўрсатди ва UCI индексини бироз мувозанатлаштирди. Uzbekistan Composite Index (UCI) – Республика фонд биржасининг индекси бўлиб, биржа котировкалар варағига киритилган акция эмитентларининг умумий ҳолатини акс эттиради.

1-расм. Республика фонд биржаси UCI индекси кўрсаткичлари

Дунёда давом этаётган зиддиятли геосиёсий вазият, шунингдек ривожланган мамлакатлар молия тизимларида юзага келган ноаниқликлар сабабли молия бозорларидаги тебранувчанликнинг ортишига қарамасдан 2023 йилда жаҳон молиявий шароитлар индексида ижобий тенденция сақланиб қолди. Шунингдек, қимматли қоғозлар бозори бўйича ижобий ўзгаришлар, шу жумладан уларнинг нархларида кузатилган паст ўзгарувчанлик даражаси глобал макромолиявий ҳолатнинг юмшашига таъсир кўрсатди.

Ривожланган давлатларнинг суверен облигацияларида кузатилган юқори рентабеллик даражаси халқаро бозорда ривожланаётган давлатлар активларига инвестицияларни қисқаришига сабаб бўлди. Бундан ташқари, 2023 йил давомида кузатилган юқори фоиз ставкалари кредитларга бўлган талабни қисқартирди. Шунингдек, қарз олувчиларнинг маълум сегментлари учун мажбуриятларни бажара олмаслик ҳолатлари кучайишда давом этиб, банкларнинг кредит таваккалчилигига бўлган иштиёқини пасайтирди. Юқори фоиз ставкалари муҳитидаги молиявий шароитлар таъсирида заифроқ ривожланаётган давлатлар иқтисодиётида қийинчиликлар юзага келиши мумкин.

Юқори инфляцияга қарши АҚШ Федерал захира тизими асосий фоиз ставкасини оширишининг жаҳон капитал бозорига салбий таъсири 2023 йилда бироз юмшади. 2023 йил сўнгида жаҳонда кузатилган мўтадил иқтисодий ўсиш ҳамда инфляция кўрсаткичларининг секинлашиши инвесторларнинг ишончи бирмунча тикланишига сабаб бўлди.

2-расм. Morgan Stanley Capital International (MSCI) индекслари, АҚШ, доллари

Жаҳон фонд бозорлари динамикасини ифодаловчи Morgan Stanley Capital International (MSCI) индекслари яшиланди. Глобал акциялар бозоридаги жаҳон ва ривожланган давлатлар бўйича MSCI индексларида ижобий ўзгариш қайд этилди. Хусусан, 2023 йилда ривожланган давлатлар бўйича MSCI индекси 2022 йилга нисбатан 22 фоизга ўсиб, 2023 йил сўнгида 3 170 АҚШ доллар атрофида шаклланди. Шунингдек, 2023 йилда жаҳон MSCI индекси 17 фоизга ўсди. Ривожланаётган давлатларнинг фонд бозорларида эса 2022 йилга нисбатан сезиларли ижобий ўзгариш кузатилмади.

Morgan Stanley Capital International индекслари 23 та ривожланган ҳамда 24 та бозор иқтисодиёти шаклланаётган мамлакатлардаги йирик корхоналарнинг акциялари нархларини камраб олган жаҳон фонд бозоридаги вазиятни акс эттирувчи индекслар ҳисобланади.

Ушбу индекслар қийматининг ортиши жаҳон қимматли қоғозлар бозорида акциялар нархида ижобий ўзгариш кузатилганлигини англатади.

Умуман олганда, мамлакатимизда сўнгги йиллардаги макроиктисодий барқарорлик фонд бозорининг ривожлантиришга фақат ижобий таъсирини ўтказади. Шунинг учун ҳам фонд бозорига инвестицияларни жалб этишнинг очиқ механизмларини ишлаб чиқиш, айрим давлатлар тажрибаларини фонд бозори ахбороти очиқлигини таъминлаш, аҳолининг бўш маблағларини жалб этиш ва чет эл капиталини миллий фонд бозорига жалб этишни фаоллаштириш механизмларини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, Омонатларни инвестицияга айлантириш учун фонд бозорининг механизми самарали ишлаши керак бўлади. Фонд бозори механизмнинг трансформациялаш хусусияти кўп қиррали ва бозорнинг турли жиҳатларида: тузилмавий, функционал, генезис жиҳатларида намоён бўлади. Ушбу жиҳатларнинг ҳар бирида трансформация муайян ташкиллаштириш ва тартибга солиш, ҳаракат ва фаолият юритиш, ўсиш ва ривожланиш муносабатларини ўз ичига олади.

Фонд бозорининг механизмларидан фойдаланган ҳолда, пул ресурсларига муҳтож бўлган фирмалар инвестицияларни жалб қилиш учун қимматли қоғозларни (масалан, акция ёки облигацияларни) эмиссия қиладилар ва уларни бирламчи бозорда жойлаштирадilar. Шу ерда улар биринчи марта сотилади-сотиб олинади. Қимматли қоғозлар эмитенти бўлган фирма ва сотиб олган харидор инвестор бунда фонд бозорининг субъектларига, қимматли қоғозлар эса олди-сотди объектига айланади. Қимматли қоғозлар оммавий эмиссия қилинганда, акциядорларнинг ҳуқуқларини ташкиллаштирилган тарзда ҳисоблаш, сақлаш (депозитар фаолият), ҳисобга олиш (регистраторлар) ва ҳ.к. тизимларга зарурат туғилади. Фаолият юритиш механизмига тизимнинг янги қатнашчилари ва элементлари жалб қилинади. Шу тариқа уларнинг миқдор ва сифат жиҳатдан ривожланиши таъминланади.

Фонд бозорларининг моделларини қиёсий таҳлил қилиш дунё тажрибасидан Ўзбекистон фонд бозорини ташкил этишда фойдаланиш нуқтаи назаридан жуда муҳим. Масалан, инфратузилмани яратишда модель инфратузилманинг тузилмасига ҳам таъсир қилиши мумкинлигини инобатга олиш зарур. Хусусан, фонд бозорининг моделига қараб эмитентларга хизмат кўрсатадиган (қимматли қоғозларни рўйхатга олиш, трансферти, улар бўйича тўловларни амалга ошириш ва ҳ.к.) депозитарий ва клиринг тармоғи банк ёки банкдан ташқари хусусиятга эга бўлади.

Фонд бозорига хизмат кўрсатиш билан боғлиқ технологияларнинг бугунги кундаги ривожланиш даражаси бозорга хизмат кўрсатувчи фаолият соҳаларини бирмунча кенгайтиришни талаб этади. Улар қаторига суғурта, фонд бозорини инновацион ва техник таъминлаш бўйича фаолиятни киритиш зарур.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони.
2. Миркин Я.М., Институциональные и региональные измерение рынка. Рынок ценных бумаг, 2001, №5, С.100.
3. Тьюлз Дж., Брэдли Э.С., Тьюлз Т. Фондовый рынок. М: ИНФРА-М, 1999, С.16.
4. Дозоров А., чем торгуют на фондовом рынке, сайт компании «БКС» www.bcs.ru
5. Бакунин М., Соотношение фондового рынка и рынка ценных бумаг. М.: Хозяйство и право. -1996, №5, С.111-112.
6. Пургин А.Н., Фондовый рынок в системе макроэкономической стабилизации. С.33. - 2016, №3, С.102-109.
7. Рынок ценных бумаг: Учебник/ под ред. В.А. Галанова, А.И.Басова. -М.: ФиСт. - 1996.-С.100.
8. Сизов Ю.С. Формирование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в России. Московский опыт. М.: Планета 2000.-1999.-С.142.
9. Овчинников В.В. Путь к совершенству мирового рынка ценных бумаг: Globalcustody.-М.-1998.-С.488.; Базовый курс по рынку ценных бумаг. - М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», -1998.-С.37.
10. Вахабов А.В. ва бошқалар. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма.-Т.: “Молия” 2010.-328 б. (152б.).
11. Хамидулин М.Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления. Иқт.фан.док. илмий даражаси олиш учун ёзилган диссертация автореферати. - Тошкент,2008.- 37б.
12. <https://www.uzse.uz/> сайти маълумотлари